

Revus

Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava

55 | 2025

Varia

Apartarse de la legalidad formal sin violar el Estado de derecho

Departing from formal legality without violating the rule of law

M. Victoria Kristan

Edición electrónica

URL: <https://journals.openedition.org/revus/11184>

DOI: 10.4000/154a6

ISSN: 1855-7112

Editor

Klub Revus

Referencia electrónica

M. Victoria Kristan, "Apartarse de la legalidad formal sin violar el Estado de derecho", *Revus* [Online], 55 | 2025, Online since 08 November 2025, connection on 13 April 2026. URL: <http://journals.openedition.org/revus/11184> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/154a6>

Este documento fue generado automáticamente el 13 de abril de 2026.

The text only may be used under licence CC BY-SA 4.0. All other elements (illustrations, imported files) may be subject to specific use terms.

Apartarse de la legalidad formal sin violar el Estado de derecho

Departing from formal legality without violating the rule of law

M. Victoria Kristan

1 Introducción

- 1 En *El problema del delator rencoroso*, Lon Fuller describe un relato espantoso. He aquí una transcripción casi literal:¹ Cuando los Camisas Moradas llegaron al poder, no tomaron ninguna medida para derogar la antigua Constitución ni ninguna de sus disposiciones. Del mismo modo, dejaron intactos los Códigos Civil y Penal, así como el Código de Procedimiento. Tampoco procedieron a destituir a los funcionarios públicos nombrados anteriormente ni a remover a los jueces de sus cargos. Las elecciones continuaron realizándose a intervalos regulares y los votos se contaban con aparente corrección. Sin embargo, un reino de terror se extendió por el país. Mientras los jueces que emitían decisiones contrarias a los intereses del partido eran agredidos o incluso asesinados, el significado del Código Penal se distorsionaba para justificar el encarcelamiento de los opositores políticos. Al mismo tiempo, muchos ciudadanos aprovechaban la situación para saldar resentimientos personales, denunciando a sus enemigos ante las autoridades del partido o del gobierno.
- 2 Fuller empleó la expresión «delator rencoroso» para referirse a este tipo de informante que actúa movido por el resentimiento, la venganza personal u otros motivos ajenos al derecho, más que por un deseo genuino de hacer cumplir la ley. El escenario descrito por Fuller suele asociarse con regímenes autoritarios o con contextos en los que el gobierno o el partido gobernante depende de informantes para mantener el control. El régimen de los Camisas Moradas es un ejemplo paradigmático.
- 3 Tras la caída de dicho régimen, sigue el relato de Fuller, el recurso al uso de delatores y a sus testimonios planteó interrogantes sobre la validez y fiabilidad de la información aportada. En algunos casos, dicha información resultó ser falsa o exagerada, lo que

significa que condujo a condenas y castigos injustificados. En efecto, la dependencia de los delatores rencorosos socavó el principio de equidad procesal, que exige que los juicios sean justos e imparciales. Y el nuevo gobierno se enfrenta entonces a una cuestión de razón práctica: ¿Qué debe hacerse con los delatores rencorosos? ¿Deben ser castigados? En el relato, el Ministro de Justicia dirige la pregunta a sus cinco viceministros, quienes responden así:

- 4 (1) No hay nada que podamos hacer. Los actos que los delatores denunciaron eran ilícitos conforme a las reglas del gobierno que entonces detentaba efectivamente el poder.
- 5 (2) No podemos hacer nada contra los delatores rencorosos por la razón opuesta. Los actos que denunciaron no eran ilícitos, pues la ley dejó de existir cuando los Camisas Moradas llegaron al poder. Sin embargo, durante su régimen tampoco estaban prohibidos los actos de los delatores, ya que en ese periodo hubo un interregno del Estado de derecho.
- 6 (3) Necesitamos distinguir entre las acciones normales y legítimas y la abierta ilegalidad del régimen de los Camisas Moradas. Allí donde la filosofía de los Camisas Moradas se inmiscuye y la administración de justicia se desvía de sus fines y propósitos normales, debemos intervenir. Los responsables de esos actos ilegales deben rendir cuentas de manera justa y conforme a nuestros estándares jurídicos.
- 7 (4) Solo hay una manera de abordar este problema. En nombre de la restauración de una justicia elemental, debería aprobarse una ley especial que proporcione una base legal para responsabilizar a los Camisas Moradas por sus crímenes, incluso si tiene carácter retroactivo.
- 8 (5) Deberíamos permanecer de brazos cruzados y dejar el asunto en manos del pueblo, que resolverá el problema a su manera y dará a los Camisas Moradas la justicia que merecen. Hay ocasiones en las que debemos permitir que ese instinto se exprese directamente, sin la intervención de las formas del derecho.
- 9 Si bien Fuller utilizó este relato para ilustrar la complejidad del problema del delator rencoroso y la dificultad de elaborar una respuesta coherente y justa (Fuller concluyó su texto con la pregunta: «Como Ministro de Justicia, ¿cuál de estas recomendaciones adoptaría usted?»), el mismo escenario nos sirve aquí para abordar un problema más general: la cuestión de los medios legítimos para reparar un Estado de derecho quebrado, en el caso hipotético de Fuller, por el régimen de los Camisas Moradas, pero también en otros casos menos espantosos y aún más significativos en la actualidad, como lo son, en los últimos tiempos, los casos de Hungría o Polonia.²
- 10 Antes de examinar estos casos en detalle, conviene advertir la naturaleza paradójica del problema que enfrentan los gobiernos posteriores a un régimen iliberal. Tras la salida de un gobierno mayoritario que desmanteló jurídicamente el Estado de derecho liberal, los gobiernos posteriores que comparten este ideal se enfrentan, en algunos casos, a un dilema: mantener una postura de estricta legalidad formal a pena de perpetuar el orden iliberal instaurado por sus predecesores; o bien violar ciertas normas para restaurar el Estado de derecho. Esta situación revela una paradoja evidente: algunas reformas orientadas a restablecer el Estado de derecho parecen poder llevarse a cabo solo violándolo. Sin embargo, como veremos, este razonamiento podría decirse, roza lo absurdo. La afirmación resulta absurda si sostenemos que los elementos constitutivos necesarios del Estado de derecho están ausentes. Y si aceptamos esta idea, podríamos

describir la postura según la cual, al intentar restaurar el Estado de derecho, los gobiernos lo estarían violando, mediante la siguiente metáfora: decir que una reforma violaría el Estado de derecho que ya no existe equivale a advertirnos que no rompamos una ventana que ya está rota.³

- 11 A diferencia de los Camisas Moradas, que —como ya he mencionado— conservaron la letra de la antigua constitución y todas las leyes importantes cuando llegaron al poder, las mayorías gobernantes en Hungría y Polonia han transformado la naturaleza de estos Estados de un modo que difícilmente puede revertirse conforme a los requisitos de la legalidad formal. Por un lado, el partido gobernante en Hungría introdujo una nueva constitución y una serie de *leyes cardinales*⁴ que transformaron explícitamente un régimen liberal en un régimen iliberal. Lo hicieron contando con la mayoría cualificada exigida por la antigua constitución húngara. Sin embargo, los cambios futuros en el sistema estatal se volvieron muy improbables precisamente por el umbral de legalidad formal, como explicaré con más detalle más adelante. Por otro lado, en Polonia, la mayoría gobernante en su momento dejó intacto el texto de la vieja constitución, tal como hicieron los Camisas Moradas. No obstante, los cambios sistémicos se lograron principalmente a través de una reinterpretación constitucional derivada de la combinación de dos formas de abuso del poder ejecutivo. La primera consistió en posponer la publicación en el *Diario Oficial* de ciertas decisiones (desfavorables) del Tribunal Constitucional, impidiendo así (o al menos posponiendo) que adquirieran fuerza de ley y efectos jurídicos cuando resultaban menos convenientes para el gobierno. La segunda consistió en el *court packing*, es decir, la manipulación de la composición del Tribunal Constitucional con fines partidistas.
- 12 Obsérvese que, en nuestros ejemplos no ficticios de Polonia y Hungría, parece mucho más difícil lograr la restauración del Estado de derecho liberal que en el escenario imaginado por Fuller. En efecto, es razonable pensar que, con la caída de los Camisas Moradas, el terror llegó a su fin y se restableció el significado no pervertido del Código Penal, de modo que no se requería nada más para recuperar el Estado de derecho. No ocurre lo mismo en Polonia y Hungría. Incluso si una oposición que comparte el ideal del Estado de derecho obtuviera la mayoría absoluta en Hungría o en Polonia, ello no sería suficiente para modificar las reglas de preservación del poder que sustentan el régimen constitucional vigente.⁵ Surge entonces la pregunta de si resulta moralmente justificable que un gobierno favorable al Estado de derecho se aparte de las normas de un gobierno mayoritario anterior que dismanteló jurídicamente el Estado de derecho. Esta misma cuestión, aunque planteada en términos ligeramente distintos, fue formulada recientemente en Polonia por el último gobierno democráticamente elegido.⁶ Los ejemplos de Polonia, Hungría o el régimen de los Camisas Moradas (así como los de Turquía, Israel, Estados Unidos o Venezuela, entre otros) no son de mi interés en sí mismos. Más bien, los utilizaré a continuación como marco de referencia para mostrar qué condiciones deben cumplirse para justificar una respuesta afirmativa a la pregunta anterior, si adoptamos un enfoque neo-republicano de la política y la legitimidad.⁷
- 13 El neo-republicanismo es una doctrina de la filosofía política caracterizada por su concepción de la libertad como no dominación. En otras palabras, los neo-republicanos definen la «libertad» como la ausencia de interferencia arbitraria actual o potencial.⁸ Además, el neo-republicanismo sostiene que la libertad no es un predicado de las acciones, sino una cuestión del estatus de las personas. Más precisamente, una persona es libre en términos de estatus si puede vivir como desea porque no está sometida

arbitrariamente a la voluntad de otro. Las normas jurídicas que regulan la interacción social —y, por tanto, las acciones de una persona— no la someten arbitrariamente a la voluntad ajena, salvo que se establezcan en violación de dos condiciones neo-republicanas para un gobierno no dominador: (a) el control popular último y (b) el respeto de los intereses percibidos de los ciudadanos. Como veremos más adelante, cuando se ha quebrado el Estado de derecho estas condiciones dejan de estar presentes. Ello justifica, o al menos puede justificar, el *apartarse* un gobierno democrático de la legalidad formal, como medio para restaurar el Estado de derecho. Esa es, en suma, la tesis que defenderé.

- 14 Con este objetivo, el siguiente apartado introduce una distinción entre violar una regla jurídica y apartarse de ella – distinción que refleja, como veremos, la ya conocida distinción entre respetar una regla jurídica y abusarla (§ 2). Enseguida paso a tratar la violación y el apartamiento de la legalidad formal (§ 3), antes de analizar las condiciones que justifican moralmente el apartarse de la legalidad formal para restaurar el Estado de derecho (§ 4).

2 Violar o cumplir, abusar o apartarse

- 15 En las últimas décadas, el Estado de derecho ha estado sometido a ataques constantes. Como explica Scheppele⁹ «Los nuevos autócratas [...] socavan los principios fundamentales del constitucionalismo liberal y democrático con el propósito de consolidar su poder y perpetuarse en el cargo durante el mayor tiempo posible.» Se ha vuelto cada vez más común que líderes carismáticos impulsen una revolución constitucional no para transformar las reglas desde adentro, sino para dejar de jugar conforme a ellas¹⁰ y, en su lugar, secuestrar el poder mediante la malicia constitucional,¹¹ comprometidos con un programa de destrucción sistemática de los mecanismos de control constitucional.¹²
- 16 El resultado de este proceso ha sido abordado en la literatura desde diversas perspectivas, entre ellas la del constitucionalismo comparado y la de la teoría democrática.¹³ Aquí presentaré la perspectiva de la teoría general del derecho a través de su tratamiento del abuso del derecho y del poder. Como veremos, esta perspectiva de teoría del derecho plantea importantes interrogantes sobre el Estado de derecho quebrado, pero no aborda de manera precisa la cuestión planteada en este trabajo.
- 17 Los teóricos del derecho han analizado el abuso del derecho y del poder en el contexto de la legalidad,¹⁴ principalmente en términos de las «infracciones atípicas» de la ley.¹⁵ Según Atienza y Ruiz Manero,¹⁶ puede hablarse de infracción atípica cuando una conducta que cumple formalmente con las reglas vulnera algunos de los principios jurídicos que justifican dichas reglas dentro del sistema en cuestión y orientan su aplicación. En otras palabras, los conceptos de abuso del derecho y del poder¹⁷ designan situaciones en las que acciones que, en sentido técnico, permanecen dentro de los límites del derecho, violan su espíritu o sus principios fundamentales. Así, para que el ejercicio de la autoridad jurídica constituya un abuso del poder, debe existir un conflicto entre una regla que autoriza o exige el ejercicio de una determinada potestad en las circunstancias dadas para producir un efecto E, y un principio jurídico que prohíbe la producción de ese mismo efecto E.

- 18 He aquí un ejemplo: las leyes del parlamento y las sentencias judiciales suelen requerir, para su validez, ser publicadas oficialmente. Este requisito responde a los principios jurídicos de transparencia, inmediatez y rendición de cuentas, asegurando que el público esté informado y que las acciones del gobierno puedan ser objeto de control. Ahora bien, imaginemos que corresponde al poder ejecutivo publicar dichos documentos para dotarlos de fuerza legal. Si el ejecutivo retrasa selectivamente la publicación de una sentencia desfavorable del tribunal constitucional, técnicamente no está violando la regla de publicación —pues el documento podría publicarse más adelante—. Sin embargo, dicho retraso constituye un abuso del poder conferido al gobierno, ya que vulnera los principios de transparencia e inmediatez que justifican la propia regla de publicación. Al hacerlo, el gobierno socava el mecanismo de control sobre su autoridad que esa publicación pretende garantizar, permitiéndole continuar con actuaciones que el tribunal constitucional ha declarado ilegales. Este conflicto entre la regla (publicar las resoluciones) y los principios jurídicos (asegurar la responsabilidad inmediata del gobierno) constituye un claro caso de abuso de poder. Los hechos de este ejemplo ocurrieron efectivamente en Polonia hace algunos años.¹⁸
- 19 Por supuesto, un sistema de gobierno puede verse socavado tanto por el abuso de normas jurídicas (incluidas las constitucionales y las de rango inferior), como por el abuso de reglas informales, o por una combinación de ambas. Además, un Estado de derecho quebrado puede ser el resultado de un proceso rápido (como un golpe de Estado) o de una erosión más lenta de las instituciones, en consonancia con la definición habitual de retroceso. De este modo, podemos identificar (al menos) seis escenarios diferentes de abuso:
- (i) abuso inmediato de las normas jurídicas
 - (ii) abuso inmediato de las reglas informales
 - (iii) abuso inmediato de normas jurídicas y reglas informales
 - (iv) abuso prolongado de normas jurídicas
 - (v) abuso prolongado de reglas informales
 - (vi) abuso prolongado de normas jurídicas y reglas informales
- 20 Sin ánimo de ser exhaustiva, resulta útil señalar que el régimen de los Camisas Moradas constituye un ejemplo de abuso prolongado de reglas informales (caso v), mientras que Hungría, con su reforma constitucional de 2011, puede considerarse un ejemplo de abuso inmediata de normas jurídicas (caso i), y Polonia, con sus infracciones atípicas del derecho, representa un caso de abuso prolongado de normas jurídicas (caso iv).
- 21 Aunque la discusión teórica sobre el abuso del derecho y del poder gira en torno a la cuestión central de este trabajo, esta no aborda directamente mi problema, sino uno opuesto. En efecto, la definición del abuso refiere los casos en que una conducta, como vimos, se ajusta a una regla jurídica, pero vulnera el principio que la justifica y orienta su aplicación. Mi propósito, en cambio, es examinar los casos inversos: aquellos en los que una conducta se aparta de la regla para satisfacer el principio que la justifica. Estas relaciones pueden representarse esquemáticamente de la siguiente manera:

	Conformidad con la REGLA	Conformidad con el PRINCIPIO subyacente	
Cumplimiento	<i>Si (+)</i>	<i>Si (+)</i>	<i>(lícito típico)</i>
Abuso	<i>Si (+)</i>	<i>No (-)</i>	<i>(ilícito atípico)</i>
Apartamiento	<i>No (-)</i>	<i>Si (+)</i>	<i>(lícito atípico)</i>
Violación	<i>No (-)</i>	<i>No (-)</i>	<i>(ilícito típico)</i>

- 22 La distinción entre violación y apartamiento refleja, así, la distinción entre cumplimiento y abuso de una regla jurídica. Si el abuso consiste en el seguimiento de una regla en contra del principio que la justifica, el *apartamiento* puede entenderse como la desobediencia de una regla que, sin embargo, cumple con su principio subyacente. Desde esta perspectiva, el apartamiento no supone una negación del derecho, sino una modalidad atípica de su cumplimiento, allí donde el respeto estricto de la regla implicaría su propia frustración.
- 23 Desde este esquema puede apreciarse que la licitud o ilicitud de una conducta no depende exclusivamente de su conformidad con la regla, sino también —y sobre todo— de su relación con el principio que justifica esa regla y orienta su aplicación. Cuando el seguimiento de la regla deja de ser garantía de ese principio, la legalidad misma se vacía de sentido. Es en ese punto donde se plantea la cuestión que abordo en el siguiente apartado.

3 Cuando la legalidad formal se vuelve arbitraria

- 24 En el relato de Fuller sobre el delator rencoroso, el tercer viceministro del nuevo Ministerio de Justicia sostiene que es preciso distinguir entre las acciones normales y legítimas, y las que presentan abierta ilegalidad.¹⁹ La legalidad formal, como toda regla jurídica, se justifica en virtud de un principio subyacente: en este caso, el principio de no arbitrariedad, que le otorga sentido y orienta su aplicación. En efecto, al aplicar sus argumentos a los regímenes iliberales, resulta evidente por qué, incluso cuando operan dentro de los márgenes de la legalidad formal, son incapaces de ofrecer a sus ciudadanos los medios y las garantías necesarios para ejercer sus libertades básicas. Estos regímenes, aunque conserven ciertos elementos legales o procedimentales, no pueden considerarse Estados de derecho si, al mismo tiempo, permiten que el poder público actúe de manera arbitraria. Allí donde la legalidad se vacía de contenido y se convierte en un instrumento de arbitrariedad, el Estado de derecho pierde su fin y su fundamento.
- 25 En este sentido, puede decirse que la no dominación encuentra su expresión práctica, en el marco del Estado de derecho, en la ausencia de arbitrariedad. La arbitrariedad es el signo visible de la dominación: cuando el poder público actúa sin estar sujeto a control independiente ni obligado a justificar sus decisiones ante los ciudadanos, el gobierno se vuelve arbitrario y, por tanto, dominador. Así, hablar de libertad como no dominación equivale, en términos jurídicos, a referirse a un orden libre de interferencias arbitrarias actuales o potenciales.²⁰

- 26 En este punto, dos condiciones del marco teórico neo-republicano garantizan que el gobierno no sea, actual o potencialmente, un gobierno arbitrario:
- 27 (a) La primera condición consiste en el *control popular último* de las normas jurídicas. Se exige que los individuos tengan un acceso igualitario a un sistema de influencia popular sobre el gobierno que les permita direccionar su actuación, y que dicha dirección sea igualmente aceptable para todos.²¹ Esto significa que el pueblo debe poder ejercer un control efectivo y compartido sobre las decisiones del gobierno, lo que a su vez garantiza la igualdad política. Por supuesto, existen también circunstancias en las que las disposiciones constitucionales hacen imposible modificar una determinada norma, y puede haber buenas razones para proteger de este modo ciertas libertades básicas.²²
- 28 (b) La segunda condición consiste en el *respeto de los intereses percibidos de los ciudadanos*. Esto significa que los intereses que el gobierno debe satisfacer son aquellos que hacen que la existencia misma del gobierno sea deseable.²³ Pettit define los intereses percibidos como aquellos compatibles con el deseo de vivir bajo un esquema común que no otorgue privilegios a nadie. Son los intereses que los ciudadanos, al comprometerse con un sistema de gobierno, pueden esperar razonablemente que dicho gobierno proteja.²⁴ Cuando la acción del Estado sigue este tipo de intereses, sostiene Pettit, se ajusta a razones vinculadas al bien común y no es arbitraria.²⁵ Estos intereses percibidos de los ciudadanos se equiparan a aquellos que benefician a todos cuando buscan cooperar colectivamente en la configuración de sus relaciones. Para lograrlo, el poder de decisión debe estar distribuido. Esta condición implica que nadie debería poder decidir unilateralmente si aceptar o rechazar una determinada propuesta. De hecho, las decisiones que vulneran esta condición suelen ir acompañadas de normas de carácter autoritario, que otorgan a una sola persona, o a un grupo restringido de personas, la facultad de decidir sobre todos los asuntos.
- 29 La concepción neo-republicana de la libertad, con sus dos condiciones para un ejercicio del poder no arbitrario, tiene un carácter jurídicamente discriminante, en el sentido de que ofrece criterios claros para determinar cuándo un sistema jurídico es o no es arbitrario. «Cualquier constitución o régimen que permita a quienes gobiernan ejercer un grado de poder arbitrario sobre el pueblo [...] será, en esa medida, objetable.»²⁶ Dado que los regímenes iliberales no cumplen estas condiciones, las normas en cuestión dejan espacio para la interferencia arbitraria en la vida de sus ciudadanos. En tales contextos, la legalidad formal deja de realizar el principio que la justifica —el principio de no arbitrariedad— y se convierte en su negación práctica. Esto nos devuelve a la pregunta que planteó Fuller con el problema del delator rencoroso, tras la caída del régimen de las Camisas Moradas. En lo que sigue, mostraré que los argumentos neo-republicanos conducen a adoptar la tercera opción de Fuller y explican por qué es moralmente justificable apartarse de la legalidad formal cuando ello constituye el único modo de restaurar el principio mismo que la legitima.²⁷

4 Cuándo puede justificarse apartarse de la legalidad formal?

- 30 Al igual que en el problema planteado por Fuller, la cuestión que nos ocupa es qué debe hacer cuando un régimen que ha desmantelado el Estado de derecho llega a su fin. Si el intento de un nuevo gobierno por sustituir las normas iliberales, con el fin de

restablecer el Estado de derecho, resulta compatible con la exigencia de evitar el poder arbitrario, entonces dicho intento es moralmente justificable.²⁸

- 31 Esto ocurre únicamente cuando se cumplen dos condiciones:
- (a) la observancia estricta de la legalidad formal perpetúa la arbitrariedad, y
 - (b) el apartamiento constituye el medio necesario para observar el principio de no arbitrariedad.
- 32 En otras palabras, el apartarse de la legalidad formal se justifica cuando reafirma su principio subyacente —la no arbitrariedad— y, al hacerlo, restaura el propio Estado de derecho.

4.1 En el plano ciudadano

- 33 En efecto, una parte sustancial del orden coercitivo heredado de los regímenes iliberales se apoya en relaciones de poder arbitrarias, desconectadas de las personas sobre las que se ejercen. Allí donde los ciudadanos ya no pueden influir en la configuración ni en la aplicación de las normas, estas dejan de reflejar los intereses percibidos y se transforman en instrumentos del poder. Un rasgo distintivo de tales regímenes es su tendencia a debilitar o eliminar la independencia judicial y la autonomía de los medios de comunicación, con lo cual se neutraliza la acción de la ciudadanía y se socava la posibilidad misma de un control público del poder activo y vigilante.
- 34 Para que la libertad no se vea erosionada por el ejercicio arbitrario del poder, es necesaria una comunidad cívica activa y resistente, sostenida en una ciudadanía vigilante capaz de mantener el control público sobre el gobierno. Esa condición, sin embargo, se vuelve casi imposible donde la independencia judicial se encuentra debilitada o anulada y los medios de comunicación carecen de autonomía.²⁹
- 35 Cuando quienes gobiernan son la parte poderosa en la relación entre el pueblo y el Estado, y el desequilibrio de poder implica que la ciudadanía solo puede aspirar a una apariencia de influencia, pero no a una influencia real, ¿cómo podemos esperar que sea capaz de ejercer la forma de control incondicionado que resulta necesaria? El control del pueblo sobre el Estado depende tanto de su disposición a resistir contra los abusos de poder como de la disposición del propio gobierno a retroceder la posibilidad de tal resistencia.
- 36 En el plano ciudadano, esta es la carta decisiva que disponen los individuos: recurrir a las diversas medidas —violentas o no violentas, directas o indirectas, individuales o colectivas— para resistir un régimen arbitrario. En condiciones ordinarias, los ciudadanos cuentan con vías institucionales de resistencia: apelar al legislativo, acudir a los tribunales, expresarse en los medios, manifestarse públicamente o desafiar al partido gobernante en las elecciones.³⁰
- 37 Ahora bien, cuando las vías de contestación dentro del sistema se encuentran obstruidas, apartarse de la legalidad formal puede convertirse —y solo entonces— en un acto orientado a restaurar el Estado de derecho: una forma excepcional de resistencia institucional desde dentro del sistema³¹ que, al desafiar las reglas desde el propio orden jurídico, busca reabrir los canales necesarios para restablecer el principio de no arbitrariedad, siempre que dicho apartamiento pueda ser presentado como fidelidad al derecho y no como su rechazo.³²

- 38 En este contexto, el acto de apartarse de la legalidad formal se equipara a un derecho a la desobediencia institucional que surge cuando no es posible revisar, corregir y controlar el ejercicio del poder, como en los casos descritos anteriormente, en los que los ciudadanos solo conservan la apariencia de influencia, pero no una influencia real. Aquí se pone en evidencia la ventaja del concepto de libertad neo-republicana: la legitimidad de la desobediencia puede evaluarse según su capacidad de proteger aquellas libertades básicas que constituyen una condición previa para la vigencia del Estado de derecho. En este sentido, las acciones orientadas a limitar el poder arbitrario no solo preservan la libertad individual y colectiva, sino que también contribuyen a restaurar el marco jurídico que la garantiza.

4.2 En el plano institucional

- 39 Lo mismo que vale para la resistencia ciudadana vale, mutatis mutandis, para las instituciones. Si el poder de los ciudadanos para resistir la arbitrariedad puede manifestarse en actos de desobediencia orientados a restablecer el Estado de derecho, cabe entonces preguntarse qué ocurre cuando esa misma tarea recae en las propias instituciones. En otras palabras, si la legitimidad de la desobediencia civil reside en la defensa de las libertades básicas frente a un orden jurídico arbitrario, surge entonces una cuestión paralela en el plano institucional: ¿qué puede hacer un gobierno que, aun habiendo sido democráticamente elegido, se ve imposibilitado de cumplir su mandato precisamente por las normas heredadas de un régimen que quebró el Estado de derecho?
- 40 No cabe duda de que un gobierno elegido democráticamente posee el mandato del pueblo para gobernar en su mejor interés. En este caso resulta moralmente justificable actuar para modificar o sustituir esas reglas.³³ La arbitrariedad inherente a los regímenes iliberales, y su tendencia a eliminar los mecanismos de revisión, corrección y control del poder, trasladan el foco desde la desobediencia civil hacia las instituciones estatales.³⁴ Esto plantea la siguiente pregunta: ¿en qué casos pueden los funcionarios públicos apartarse de la legalidad formal? Desde el punto de vista conceptual, el apartarse de la legalidad formal se ha definido tradicionalmente como un incumplimiento deliberado de los deberes propios del cargo, motivado por razones de conciencia.³⁵
- 41 Kadish y Kadish³⁶ explican que, cuando las autoridades estatales se apartan de normas imperativas, lo hacen de reglas de competencia que están dirigidas específicamente a su función.³⁷ El carácter obligatorio de esas reglas deriva del hecho de que los funcionarios públicos actúan en virtud de una autoridad gubernamental limitada; su poder, por tanto, debe ejercerse únicamente dentro de los términos que dichas normas establecen. Los autores ofrecen ejemplos paradigmáticos: un jurado que desoye la instrucción del juez, una autoridad administrativa que no da prioridad a un único factor decisivo, o un juez que, por razones particulares, fija la fianza o concede la libertad condicional fuera de los criterios estrictamente establecidos.³⁸
- 42 Ahora bien, la cuestión que aquí interesa no es cualquier incumplimiento funcional, sino aquel que afecta a la regla de legalidad cuando esta no realiza su principio subyacente de no arbitrariedad. Así, desde un punto de vista teórico-jurídico, apartarse de la legalidad formal designa acciones orientadas a restaurar la integridad del sistema jurídico sin por ello violar el Estado de derecho. Afirmar que no existe Estado de

derecho y, al mismo tiempo, sostener que los esfuerzos por repararlo lo violarían, conduciría al absurdo señalado al inicio de este trabajo.

- 43 La distinción entre violar el Estado de derecho y apartarse de la legalidad formal pone de relieve la importancia de este segundo tipo de acciones. Lejos de perpetuar las violaciones, tales apartamientos buscan restaurar el Estado de derecho en lugar de vulnerarlo nuevamente. Se dan únicamente en circunstancias excepcionales, cuando el propio marco jurídico previo se ha convertido en un instrumento de arbitrariedad. En esos casos, apartarse de la legalidad formal puede ser legítimo, siempre que tenga por finalidad restablecer las condiciones del Estado de derecho y no su negación.³⁹
- 44 En palabras de Papineau, no toda violación de una norma es injusta, ni toda observancia formal es justa: hay violaciones moralmente justificables y estrategias conformes a la norma que, sin embargo, resultan injustas.⁴⁰ Esto nos recuerda que la valoración de una acción no depende únicamente de su conformidad formal con las normas, sino del propósito y del contexto en que se realiza. En nuestro caso, depende si el apartamiento sirve efectivamente para reimplantar el principio de no arbitrariedad.
- 45 Apartarse de la legalidad formal no consiste simplemente en romper con un marco jurídico ilegítimo, sino en emprender acciones deliberadas que reconstruyen activamente el Estado de derecho. Deben regirse por condiciones estrictas que garanticen su legitimidad y minimicen su potencial de abuso, siendo proporcionales y limitadas a las medidas específicas necesarias para dismantelar las estructuras iliberales que obstaculizan la realización de las libertades básicas. Además, deben mantenerse sujetas a control y ser públicamente justificables, asegurando que tales medidas se comprendan claramente como desviaciones temporales destinadas a proteger el Estado de derecho, y no a socavarlo. Finalmente, el hecho de apartarse de la legalidad formal debe ir acompañado de un compromiso con reformas institucionales que prevengan futuros abusos de poder, garantizando así que el marco jurídico restaurado sea tanto democrático como resiliente.
- 46 En todos estos supuestos, el apartamiento solo es legítimo si se cumplen las dos condiciones enunciadas al comienzo del apartado.
- 47 Así, se tiene a aceptar que apartarse de la legalidad formal no implica necesariamente una condena por el sistema jurídico ni privan por completo de legitimidad a dichas acciones.⁴¹ Kadish y Kadish explican que utilizaron el término *apartamiento* (ingl. *departure*) en lugar de *violación* debido a su neutralidad.⁴² Esa neutralidad permite caracterizar el apartarse de la legalidad formal respecto de las reglas de competencia como algo distinto —y menos grave— que una violación. Los autores sostienen que, si existen cargos en el sistema jurídico que efectivamente permiten apartamientos de las reglas de competencia en el sentido aquí tratado, sería inapropiado caracterizar el apartarse de la legalidad formal como una violación. Pues «violación» implica, de manera tajante, que se ha hecho algo que no debía hacerse; pero si existen apartamientos de la legalidad formal del tipo aquí analizado, entonces, aunque la acción realizada sea de una clase que normalmente no debería llevarse a cabo, su ejecución estaba justificada.
- 48 Greenawalt señala que pueden darse situaciones en las que la inequidad moral de aplicar una norma haga que abstenerse de hacerlo sea la opción correcta.⁴³ Con ello muestra que la dicotomía «cumplir o dimitir» no siempre capta la responsabilidad institucional cuando el cumplimiento formal reproduce la arbitrariedad.⁴⁴

- 49 Greenawalt añade que, aunque pueda ser cierto en casos menores de incumplimiento del deber, el argumento de que la promesa de cumplir las obligaciones es más fuerte en asuntos importantes vale con mayor peso para los funcionarios que para los ciudadanos privados.⁴⁵ Esto ocurre únicamente cuando la falta al deber — el apartarse de la legalidad formal, como muestran los ejemplos anteriores— tiene como propósito servir a los fines generales del cargo. En ese caso, el apartamiento está justificado.
- 50 Sin embargo, considero que este razonamiento debe distinguir entre distintos tipos de apartamientos de la legalidad formal para determinar cuáles son justificables y cuáles no. En otras palabras: no todo apartamiento está justificado, incluso si busca cumplir los objetivos generales de la función pública. Lo que sostengo es que dicho apartamiento se justifica solo cuando presenta la única manera de restablecer el principio de no arbitrariedad y, con ello, restaurar el Estado de derecho. Esta distinción marca la diferencia entre el ejercicio del poder conforme al mejor juicio del agente dentro de límites definidos y la usurpación del poder por parte del funcionario.⁴⁶
- 51 Por ejemplo, en 2016 el Tribunal Constitucional de Polonia tuvo dificultades para publicar sus sentencias porque el gobierno se negó ilegalmente a publicar los fallos del TC que consideraba dictados de forma indebida.⁴⁷ Supongamos que la hipotética publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional en redes sociales vulnerara el elemento de publicidad del Estado de derecho. Aún así, esa publicación serviría a los objetivos generales del cargo —garantizar el control y evitar la arbitrariedad— y, en ese sentido, estaría moralmente justificada.
- 52 Apartarse de la legalidad formal puede funcionar como una herramienta moral y política para reconstruir el Estado de derecho y reafirmar el principio de no arbitrariedad que lo constituye, siempre que el apartamiento satisfaga las dos condiciones indicadas al inicio de este apartado. De este modo, tales apartamientos deben concebirse como mecanismos de corrección —y no de sustitución— del marco jurídico. La legitimidad de estas acciones depende, por tanto, de su carácter transitorio, de la proporcionalidad de los medios empleados y de su sometimiento constante a control público. En última instancia, plantean un interrogante fundamental: aun cuando esta noción se utilice para describir la desviación de los funcionarios del Estado respecto de reglas obligatorias, ¿es aplicable a la situación específica que analiza este artículo?
- 53 Dado que el propósito del apartarse de la legalidad formal es identificar y justificar aquellos actos de conducta de los funcionarios que, tanto en regímenes democráticos como autocráticos, se sitúan fuera de la legalidad pero pueden considerarse legítimos por servir a los fines generales de su cargo,⁴⁸ parece claro que así es. Como se mostró en los párrafos anteriores, apartarse de la legalidad formal puede ser el resultado de una decisión individual de un funcionario — o colectiva como ocurre en el caso del jurado penal— no para incumplir arbitrariamente sus deberes, sino para servir mejor los fines generales de su función. En términos de Greenawalt:⁴⁹ si el incumplimiento puntual de un deber se ajusta mejor al espíritu y a los fines generales del cargo que su cumplimiento minucioso, ese incumplimiento puede adherirse mejor a las exigencias de la función.
- 54 En cuanto a la estructura de los apartamientos de la legalidad formal, estos se refieren principalmente a acciones individuales o colectivas, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, esta figura también podría ampliarse para abarcar los apartamientos sistémicos,⁵⁰ que reflejan la magnitud de las medidas que las autoridades estatales

deben implementar para reparar un Estado de derecho quebrado. Este tipo de apartamientos difiere en su forma, pero no en su espíritu. De esta manera se extiende el concepto de apartamiento de la legalidad formal para incluir aquellos casos en que varios funcionarios del Estado se apartan de distintas normas, pero actúan de manera coordinada desde diversas posiciones dentro del gobierno para cumplir una tarea política común: restaurar el Estado de derecho. Para lograr este objetivo, distintos funcionarios de distintos ámbitos del gobierno deben coordinarse para desobedecer un conjunto específico de normas⁵¹ que impiden al gobierno democráticamente elegido cumplir con su mandato.⁵² Conviene recordar que los funcionarios públicos deben actuar guiados por los fines generales de su cargo. De este modo, pueden ofrecer una justificación moral que atenúe el impacto negativo que sus apartamientos podrían tener sobre la confianza y el respeto hacia el Estado de derecho. Los apartamientos en su forma sistémica serán, por tanto, fundamentales para dismantelar la legalidad formal arbitraria.⁵³

- 55 En suma, justificar el apartarse de la legalidad formal abre una auténtica caja de Pandora. No todos los apartamientos estarán siempre justificados, y surge entonces la pregunta: ¿cómo saber en qué casos sí lo están? Desde la perspectiva de cualquier funcionario, pueden presentarse múltiples situaciones en las que la arbitrariedad derivada de un gobierno iliberal parece moralmente inadmisibile.⁵⁴ Esto plantea dos problemas. Primero, el derecho posee un grado mínimo de objetividad, mientras que la moral, incluso si puede considerarse objetiva en algún sentido, implica la existencia de profundos desacuerdos morales, lo que hace que establecer un criterio común de justificación sea una tarea sumamente difícil, si no imposible. Segundo, puede surgir un problema de pendiente resbaladiza (ingl. *slippery slope*): en el caso *x*, consideramos justificada la desobediencia porque los abusos del gobierno son graves; en el caso *y*, los abusos no son tan graves, pero se parecen lo suficiente a *x* como para justificar también la desobediencia. ¿Dónde deberíamos poner el límite? En este apartado lo he precisado. En conclusión nos falta explicar porque apartarse de un elemento constitutivo del Estado de derecho —como lo es el principio de legalidad formal— no implica en si mismo violar, ni apartarse del dicho ideal.

5 Conclusión

- 56 Cuando el Estado de derecho ha sido dismantelado y su principio de legalidad formal se ha convertido en un instrumento de arbitrariedad, observar las reglas existentes no significa preservar el Estado de derecho, sino perpetuar su negación. En tales contextos, apartarse de la legalidad formal no implica violar el Estado de derecho ni alejarse de su ideal, porque ya no hay un Estado de derecho vigente que pueda ser violado. Lo que existe es un entramado normativo formalmente legal pero sustantivamente iliberal, cuya observancia mantiene la dominación.
- 57 Apartarse de ese entramado, en cambio, puede ser una forma de fidelidad restaurativa: una intervención destinada a reimplantar el principio que justifica la legalidad formal misma —el principio de no arbitrariedad—. Lejos de equivaler a una violación o un abuso, el apartamiento es aquí un acto de reconstrucción: suspende temporalmente una regla que ha dejado de cumplir su función para restablecer las condiciones bajo las cuales la legalidad vuelve a tener sentido. Dicho de otro modo, no se trata de una ruptura del derecho, sino de una reparación de su estructura moral y jurídica.

58 Esta distinción permite comprender que no todas las infracciones son malas. Hay infracciones que consolidan la arbitrariedad, y hay apartamientos que la reducen. Por eso, el apartamiento es compatible para reparar un Estado de derecho quebrado y hace que el derecho vuelva a servir como límite del poder, no como su máscara.

—**Agradecimientos.**— Estoy agradecida con Paolo Comanducci, Sebastián Figueroa, Monika Florczak-Wątor, Ignacio Giuffrè, Andrzej Grabowski, Andrej Kristan, Pablo Magaña, José Luis Martí, Julio Montero, Aleš Novak, Giovanni Battista Ratti, Michael Sevel, Isabel Trujillo, Chiara Valentini, Moises Vaca, Federico Zuolo y Matija Žgur, así como con los evaluadores anónimos.

BIBLIOGRAFÍA

- Albert, R. (2010). Constitutional handcuffs. *Arizona State Law Journal*, 42, 663–713.
- Albert, R. (2019). *Constitutional amendments: Making, breaking, and changing constitutions*. Oxford University Press.
- Alchourrón, C., & Bulygin, E. (1971). *Normative systems*. Springer.
- Alchourrón, C., & Bulygin, E. (1991 [1983]). Definiciones y normas. In C. Alchourrón & E. Bulygin (Eds.), *Análisis lógico y derecho* (pp. 439–463). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Arato, A., & Sajó, A. (2021, November 17). Restoring constitutionalism: An open letter. *Verfassungsblog*. <https://verfassungsblog.de/restoring-constitutionalism/>
- Atienza, M., & Ruiz Manero, J. (2000). *Ilícitos atípicos: Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación del poder*. Trotta.
- Bello Hutt, D. (2022). Rule of Law and political representation. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00163-5>
- Bohman, J. (2009). Cosmopolitan republicanism and the Rule of Law. In S. Besson & J. L. Martí (Eds.), *Legal republicanism: National and international perspectives* (pp. 59–80). Oxford University Press.
- Celano, B. (2009). Principios, reglas, autoridad: Consideraciones sobre M. Atienza y J. Ruiz Manero, *Ilícitos atípicos*. In B. Celano, *Derecho, justicia, razones: Ensayos 2000–2007* (pp. 171–191). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Comanducci, P. (2011). Abuse of right and legal interpretation. *Revista de Derecho Privado*, 21, 107–118.
- Daly, T. G. (2019). Democratic decay: Conceptualising an emerging research field. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11, 9–36.
- Delmas, C. (2018). *A duty to resist: When disobedience should be uncivil*. Oxford University Press.
- Feinberg, J. (1994). *Freedom and fulfillment: Philosophical essays*. Princeton University Press.
- Figueroa Rubio, S. (2015). Expectativas y atribución de responsabilidad. *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 26, 93–110.

- Fuller, L. L. (2019). *La moral del derecho* (Trad. al español). Santiago de Chile: Ediciones Jurídicas Olejnik. (Colección Biblioteca de Filosofía del Derecho).
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Gargarella, R. (2022). *The law as a conversation among equals*. Cambridge University Press.
- Grabowski, A., & Naleziński, B. (2018, May 1). Ex iniuria ius non oritur. Trzy narracje i paradoks. *Konstytucyjny.pl*. <https://konstytucyjny.pl/ex-iniuria-ius-non-oritur-trzy-narracje-i-paradoks-andrzej-grabowski-bogumil-nalezinski/>
- Greenawalt, K. (1987). *Conflicts of law and morality*. Oxford University Press.
- Halmai, G. (2019). The possibility and desirability of Rule of Law conditionality. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11(1), 171-188.
- Harman, E. (2016). Morally permissible moral mistakes. *Ethics*, 126(2), 366-393.
- Ingham, S., & Lovett, F. (2022). Domination and democratic legislation. *Politics, Philosophy & Economics*, 21(2), 97-121.
- Jacobsohn, G. J., & Roznai, Y. (2020). *Constitutional revolution*. Yale University Press.
- Kadish, M. R., & Kadish, S. H. (1971). On justified rule departures by officials. *California Law Review*, 59, 905-930.
- Kristan, M. V. (2024) The Day After a Broken Democratic Polity. *Global Constitutionalism*, 14(3), 468-489. doi:10.1017/S2045381724000066
- Kristan, M. V. (2025) Beyond Formal Legality: The Restorative Effect of an Episodic Infringement, *VerfBlog*, 2025/2/11, <https://verfassungsblog.de/beyond-formal-legality/>, DOI: 10.59704/dff7daea6209822e.
- Lefkowitz, D. (2020). *Philosophy and international law*. Cambridge University Press.
- Locke, J. (1960). *Two treatises of government*. Cambridge University Press.
- Lovett, F. (2020). A Republican Argument for the Rule of Law. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 26(2), 137-158. <https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1737473>
- Minder, R. (2024, February 18). Inside Donald Tusk's divisive campaign to restore Polish democracy. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/e3b10baf-c508-4af1-ad25-8188cf60b174>
- Moreso, J. J. (2009). *La constitución: Modelo para armar*. Marcial Pons.
- Nino, C. S. (1985). Comment: The human rights policy of the Argentine constitutional government: A reply. *Yale Journal of International Law*, 11, 21-40.
- Nino, C. S. (1985). *The validity of law*. Clarendon Press.
- Novak, A. (2024). *Navidezne aporije zlorabe pravice*. In: A. Novak (ed.) *Izvrševanje in zloraba pravice* (pp. 215-253, 262-263, 272-273). Lexpera, GV Založba.
- Papineau, D. (2017). *Knowing the score: what sports can teach us about philosophy (and what philosophy can teach us about sports)*. Hachette.
- Pettit, P. (1998). *Republicanism: A theory of freedom and government*. Oxford University Press.
- Pettit, P. (1999). Republican freedom and contestatory democratization. In *Democracy's value* (pp. 176-200). Cambridge University Press.
- Pettit, P. (2000a). Democracy, electoral and contestatory. *Nomos*, 42, 105-144.

- Pettit, P. (2000b). Republican liberty and its constitutional significance. *Australasian Journal of Legal Philosophy*, 25(2), 241–257.
- Pettit, P. (2012). *On the people's terms: A republican theory and model of democracy*. Cambridge University Press.
- Postema, G. J. (2022). Constitutional norms – Erosion, sabotage and response. *Ratio Juris*, 35(1), 99–122.
- Postema, G. J. (2023). *Law's rule: The nature, value, and viability of the Rule of Law*. Oxford University Press.
- Pummer, T. (2021). Impermissible yet praiseworthy. *Ethics*, 131(4), 697–726.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Sadurski, W. (2019). *Poland's constitutional breakdown*. Oxford University Press.
- Sajó, A. (2021). *Ruling by cheating: Governance in illiberal democracy*. Cambridge University Press.
- Scheppele, K. L. (2013). The Rule of Law and the Frankenstate: Why governance checklists do not work. *Governance*, 26(4), 559–562.
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *The University of Chicago Law Review*, 85, 545–583.
- Scheppele, K. L. (2019). On being the subject of the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11, 465–471.
- Scheuerman, W. E. (2024). Official Rule Departures. In M. Sevel (Ed.), *Routledge Handbook of the Rule of Law* (pp. 100–111). Routledge. DOI: 10.4324/9781351237185-9
- Urmson, J. O. (1958). Saints and heroes. In A. I. Melden (Ed.), *Essays in moral philosophy* (pp. 198–216). University of Washington Press.
- Valentini, C. (2022). Deliberative constitutionalism and judicial review: A systemic approach. *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 47, 103–125. DOI: doi.org/10.4000/revus.8030.
- Venice Commission. (2016). *Opinion No. 833/2015 on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016)* (CDL-AD(2016)001). Council of Europe. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)001-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)001-e)
- Venice Commission. (2024). *Opinion No. 1153/2023 on the constitutional reform in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 140th Plenary Session (Venice, 18–19 October 2024)* (CDL-AD(2024)035). Council of Europe. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2024\)035-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2024)035-e)
- Villa Rosas, G. (2018). Prescribir y definir: Cuatro tesis para una teoría de la competencia jurídica. *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 36, 111–141.
- Wendel, W. B. (2017). Government lawyers in the Trump administration. *Hastings Law Journal*, 69, 275–310.
- Wolkenstein, F. (2022). What is democratic backsliding? *Constellations*, 30(2), 269–284.
- Zajadło, J., & Koncewicz, T. T. (2023, January 6). Hostile constitutional interpretation: Sending a warning in rebuilding the Polish Constitutional Court. *Verfassungsblog*. <https://verfassungsblog.de/hostile-constitutional-interpretation/>

NOTAS

1. Fuller 1964: 245-253.
2. Lamentablemente, hay muchos más ejemplos reales de una democracia quebrada. Nino se preguntaba, por ejemplo, qué hacer con el sistema jurídico argentino tras el regreso de la democracia en 1983 y cómo afrontar las pocas normas promulgadas por la dictadura militar, las *juntas*. Véase Nino 1985.
3. Kristan 2025.
4. Halmai 2019.
5. Véase Arato & Sajó 2017.
6. «La rapidez y los métodos empleados por Tusk han suscitado preocupaciones sobre si es legítimo violar la ley para poder repararla». Minder 2024, traducción propia.
7. Aunque aquí adopto una visión neo-republicana defendida por Philip Pettit, los argumentos centrales de este trabajo no le son exclusivos. Se inscriben en una tradición liberal más amplia, coherente con diversos marcos de democracia liberal. Por ello, las reflexiones expuestas en este texto también pueden resultar pertinentes y ser asumidas por quienes comparten los principios generales de la democracia liberal.
8. Pettit 2012: 10-11.
9. Scheppele 2018:5 47.
10. Sajó 2021: 279 – 327.
11. Véase Scheppele 2019: 465-471, y Scheppele 2018: 559. La malicia constitucional (ingl. *constitutional malice*) puede describirse como la interacción intencionada y jurídicamente perversa de disposiciones constitucionales con el objetivo de secuestrar la constitución, limitando las posibilidades de impugnar el poder establecido y debilitando las instituciones de rendición de cuentas esenciales en un Estado democrático.
12. Véase Postema 2023: 153; 2022: 99-122.
13. Kristan 2024.
14. Para un análisis dentro del contexto de las democracias iliberales véase Kristan 2024.
15. Véase, al menos, Atienza & Ruiz Manero 2000; Celano 2009: 171-191; Comanducci 2011: 107-118; Novak 2024.
16. Véase Atienza & Ruiz Manero 2000.
17. Atienza y Ruiz Manero (2000) llaman este tipo de abuso «desviación del poder».
18. Sadurski 2019: 75-76; véase también la opinion de la Comision de Venecia No. 833/2015 del 11 de marzo 2016, 43, 136, 137 y 143; y Grabowski & Naleziński 2018.
19. Fuller 1964: 250-251.
20. Lovett 2020.
21. Postema 2023: 172.
22. Ingham & Lovett 2022: 97-121.
23. Pettit 2000: 105-144. Véase también Bello Hutt 2022.
24. Pettit 1999: 176.
25. Pettit 1998.
26. Pettit 2000: 241.
27. Zajadło & Koncewicz (2023) han utilizado un argumento similar al caso del Tribunal Constitucional polaco, aunque sin recurrir a un marco neo-republicano. Explican por qué los jueces del Tribunal, que respaldaron interpretaciones hostiles y consagraron voluntariamente la manifiesta inconstitucionalidad, nunca llegaron a ganarse el derecho a retirarse como jueces constitucionales en virtud de su desempeño.
28. Las acciones moralmente permisibles no son equivalentes a una acción moralmente encomiable ni a una obligación moral. Como sostiene Harman (2016), existen acciones injustificadas que, sin embargo, son moralmente permisibles. Pummer (2021) explica que hay

acciones que son impermisibles y, al mismo tiempo, dignas de elogio. Asimismo, Urmson, en su artículo seminal *Saint and Heroes* de 1958, distinguió entre lo moralmente obligatorio y lo supererogatorio. Véase Harman 2016: 366-393; Pummer 2021 697-726.

29. Véase Pettit 2012: 219.

30. Véase Pettit 2012:173, 232.

31. Véase Locke 1960: 11.149.

32. Quienes se manifiestan y traspasan este límite incurrir en una forma de resistencia que, al igual que la objeción de conciencia, se distingue de la desobediencia civil. Véase Rawls 1999: 322.

33. Para explorar la hipótesis de que toda atribución de responsabilidad se fundamenta en el hecho de que se ha vulnerado una expectativa véase Figueroa Rubio 2015: 93-110.

34. Lefkowitz (2020) explica que, aunque las representaciones tradicionales de la desobediencia civil suelen presentar a activistas de base y movimientos sociales como sus principales protagonistas —quienes recurren a acciones ilegales para modificar políticas gubernamentales—, han surgido llamados a favor de una desobediencia civil estatal. Propone que resulta más adecuado considerar la disposición a asumir el castigo como un elemento relevante para determinar la justificación ética de casos concretos de desobediencia civil, especialmente en comunidades políticas donde tanto los funcionarios como los ciudadanos suelen respetar el ideal del Estado de derecho. La desobediencia civil estatal, aunque potencialmente admisible, representa una nueva modalidad centrada en el Estado más que en la sociedad civil, en contraste con sus variantes más convencionales.

35. Feinberg 1994:152.

36. Kadish & Kadish 1971: 905-906.

37. Scheuerman 2024.

38. Kadish & Kadish 1971.

39. Kristan 2025.

40. Papineau 2017: 82.

41. Véase Greenawalt 1987; Kadish & Kadish 1971; Feinberg 1994.

42. Kadish & Kadish 1971: 906.

43. Véase Greenawalt 1987: 279.

44. Algunos creen que un funcionario solo tiene dos alternativas: cumplir su deber o dimitir, pero esta visión pasa por alto dos escenarios. El primero se refiere a prácticas tan perversas que el funcionario no debería renunciar, pues su dimisión permitiría que otros perpetuaran el mal, como los jueces de la Alemania nazi que, si hubieran dejado su cargo, habrían sido reemplazados por simpatizantes del régimen. El segundo caso es el de un mal aislado: cuando un funcionario considera que su renuncia no está justificada, pero que aplicar la norma en una situación concreta produciría consecuencias injustas. Así ocurre con los oficiales que juzgan a *Billy Budd* en el relato de Melville: la aplicación literal de las Reglas de Guerra los obligaba a condenarlo a muerte, aunque sabían que era moralmente inocente. Véase Greenawalt 1987.

45. See Greenawalt 1987: 280.

46. See Kadish & Kadish 1971: 930.

47. El propio gobierno introdujo una distinción entre dos tipos de fallos, para decidir cuales se publicarían en el *Diario oficial*. Véase Grabowski & Naleziński 2018.

48. Greenawalt 1987; Feinberg 1994.

49. Greenawalt 1987: 281.

50. Valentini 2022: 47.

51. Por ejemplo, como explica Sajó (2021: 279-327), los regímenes iliberales emplean de manera sistemática diversas técnicas legislativas e interpretativas de engaño jurídico — como la elusión, la circularidad, la negación de los hechos o la negación de competencia —. Frente a ello, entran en juego los apartamientos sistémicos de la legalidad formal,

concebidos como mecanismos excepcionales para contrarrestar estas prácticas y restablecer el Estado de derecho.

52. Desde una perspectiva *ex ante*, considérese el debate entre los abogados del gobierno acerca de si debían o no prestar servicio en la administración Trump. Véase Wendel 2017:275.

53. Para una noción más amplia de desobediencia civil, véase Delmas 2018.

54. Asimismo, resulta difícil determinar en tiempo real cuándo los cambios conducirán realmente a una reforma genuina de las normas secuestradas. Véase Postema 2023: 158.

RESÚMENES

Este trabajo sostiene que las transiciones posteriores al iliberalismo enfrentan un falso dilema: mantener una estricta legalidad formal —y con ello perpetuar el orden iliberal heredado— o violar el Estado de derecho para desmantelarlo. Frente a esta disyuntiva, propongo una distinción conceptual entre apartarse de la legalidad formal (*rule departures*) y violar el Estado de derecho, y entre cumplir con el Estado de derecho y abusarlo. El cumplimiento y la violación son formas típicas de relación entre regla y principio: el primero realiza ambos, la segunda los niega. El abuso y el apartamiento, en cambio, son formas atípicas: el abuso respeta la regla pero traiciona el principio que la justifica, mientras que el apartamiento desobedece la regla para preservar ese principio. Este trabajo sostiene que apartarse de la legalidad formal puede ser moralmente y jurídicamente admisible cuando la observancia estricta de las normas perpetúa la arbitrariedad y el apartamiento constituye el único medio para restablecer el principio de no arbitrariedad que da sentido al Estado de derecho. En tales casos, apartarse de la legalidad formal no equivale a violarlo, sino a reparar su quiebre y restablecer las condiciones que hacen posible el Estado de derecho.

This paper argues that post-illiberal transitions face a false dilemma: either maintain strict formal legality—and thereby perpetuate the inherited illiberal order—or violate the rule of law to dismantle it. To overcome this impasse, I introduce a conceptual distinction between departing from formal legality and violating the rule of law, and between complying with and abusing the rule of law. Compliance and violation are typical forms of the relationship between rule and principle: the former fulfills both, while the latter negates them. Abuse and departure, by contrast, are atypical forms: abuse observes the rule but betrays the principle that justifies it, whereas departure disobeys the rule in order to preserve that principle. This paper argues that departing from formal legality may be both morally and legally permissible when the strict observance of existing norms perpetuates arbitrariness, and departure constitutes the only means to restore the principle of non-arbitrariness that gives meaning to the rule of law. In such cases, departing from formal legality does not amount to violating the rule of law, but to repairing its breakdown and re-establishing the very conditions that make Rule of Law possible.

Odstop od formalne zakonitosti brez kršitve načela pravne države. Avtorica zagovarja tezo, da se postiliberalne tranzicije soočajo z lažno dilemo: bodisi vztrajati pri strogi formalni zakonitosti in s tem ohranjati podedovani iliberalni red bodisi kršiti načelo pravne države, da bi ta red razgradili. Za preseganje te slepe ulice avtorica uvede pojmovno razlikovanje med odstopom od formalne zakonitosti in kršitvijo načela pravne države ter med spoštovanjem in zlorabo načela pravne države. Spoštovanje in kršitev sta tipični obliki razmerja med pravilom in načelom: prvo

uresničuje oboje, drugo pa oboje zanika. Nasprotno sta zloraba in odstop netipični obliki tega razmerja: zloraba sicer spoštuje pravilo, vendar izneveri načelo, ki pravilo upravičuje, medtem ko odstop od pravila pomeni njegovo nespoštovanje prav zato, da bi se to načelo spoštovalo. Avtorica trdi, da je odstop od formalne zakonitosti lahko moralno in pravno dopusten, kadar strogo spoštovanje veljavnih norm ohranja arbitrarnost, odstop pa je edino sredstvo za vnovično vzpostavitev načela nearbitrarnosti, ki osmišlja načelo pravne države. V takih primerih odstop od formalne zakonitosti ne pomeni kršitve načela pravne države, temveč odpravo njenega razkroja in vnovično vzpostavitev pogojev, ki pravno državo sploh omogočajo.

ÍNDICE

Keywords: rule of law, formal legality, rule departures, violations, abuse

motscllessl pravna država, formalna zakonitost, odstop od pravila, kršitev, zloraba

Palabras claves: Estado de derecho, legalidad formal, apartamiento, violación, abuso

AUTOR

M. VICTORIA KRISTAN

Assistant Professor of Philosophy of Law - Università di Bologna

Address: Università di Bologna, CIRSFID, Via Galiera 3, 40121 Bologna, Italy. **E-mail:** victoria.inostroza@unibo.it